

УДК 616.5-006.81

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕВУСОВ КОЖИ**Миронова Д. В.¹, Сазонова М. В.¹, Пискунов А. А.¹, Холдеенко В. Д.², Кажуро Д. В.², Талер А.³, Филиппов А. И.¹, Чернышев Г.¹**¹Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), Каширское шоссе, 31, Москва, Россия²Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь³ГмбХ «ТАЛЬДЕРМА», Лейпциг, Саксония, Германия**Для корреспонденции:** Миронова Дарья Владимировна, Инженерно-физический институт биомедицины НИЯУ МИФИ, e-mail: c0conuter@yandex.ru**For correspondence:** Daria V. Mironova, laboratory researcher at the Department of Fundamental Medicine at the Engineering Physics Institute of Biomedicine at the MEPHI, e-mail: c0conuter@yandex.ru.**Information about authors:****Mironova D. V.**, <https://orcid.org/0009-0004-2616-2267>**Sazonova M. V.**, <https://orcid.org/0009-0000-5710-4781>**Piskunov A. A.**, <https://orcid.org/0009-0004-8779-812X>**Holdeenko V. D.**, <https://orcid.org/0009-0004-7363-4394>**Kazhura D. V.**, <https://orcid.org/0009-0008-2460-4024>**Thaler A.**, <https://orcid.org/0009-0007-5012-211X>**Filippov A. I.**, <https://orcid.org/0009-0004-2330-4004>**Chernyshev H.**, <https://orcid.org/0009-0007-1589-4157>**РЕЗЮМЕ**

Цель исследования – провести сравнительный клинико-морфологический анализ различных гистологических типов невусов. Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ медицинской документации пациентов с невусами кожи (n=124). Оценивали возраст, локализацию, гистологические типы. Результаты. Среди невусов кожи проанализированы меланоцитарный, диспластический и гало-невусы. Большая их часть обнаружены в возрасте 35 – 45 лет, при этом гало-невусы в основном у детей до 17 лет. Невусы встречаются в равных долях независимо от половой принадлежности пациентов за исключением диспластического невуса, который преобладал у женщин. Кожа волосистой части головы является наиболее распространенной локализацией интрадермальных невусов, а спины – для других типов, средний размер составил от 1,5 до 10 мм. Заключение. Дополнение статистических, эпидемиологических и клинических данных, касающиеся возрастных особенностей, гендерного распределения пациентов с невусами, а также локализации и размера меланоцитарных новообразований кожи является одним из основополагающих аспектов для дальнейшего изучения их этиологии и патогенеза, а также способствует оптимизации работы первичного звена в онкологической помощи населению.

Ключевые слова: интрадермальный невус, диспластический невус, гало-невус, гистология.**COMPARATIVE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF SKIN NEVOUS****Mironova D. V.¹, Sazonova M. V.¹, Piskunov A. A.¹, Holdeenko V. D.², Kazhura D. V.², Thaler A.³, Philippov A. I.¹, Chernyshev H.¹**¹Engineering Physics Institute MEPHI, Moscow, Russia²Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus³GmbH “THALDERMA”, Leipzig, Saxony, Germany**SUMMARY**

The aim of the study was to conduct a comparative clinical analysis of various histological types of nevi. Material and methods. A retrospective analysis of medical records of patients with skin nevi (n=124) was conducted. Age, localization, and histological types were evaluated. Results. Melanocytic, dysplastic, and halo nevi were analyzed among skin nevi. Most of them were found at the age of 35-45 years, while halo nevi were mostly found in children under the age of 17. Nevi were found in equal proportions regardless of the patients' gender, with the exception of dysplastic nevi, which were more common in women. The scalp is the most common location for intradermal nevi, while the back is the most common location for other types, with an average size of 1.5 to 10 mm. Conclusion. The addition of statistical, epidemiological, and clinical data regarding the age characteristics, gender distribution of patients with nevi, as well as the localization and size of melanocytic skin neoplasms, is one of the fundamental aspects for further study of their etiology and pathogenesis, and also contributes to the optimization of primary care in oncology.

Key words: introdermal nevus, dysplasic nevus, halo-nevus, histology

Невусы – одни из наиболее распространённых доброкачественных новообразований кожи. Они представляют собой скопления невусных клеток, являющихся производными меланоцитов, которые располагаются в эпидермисе, дерме и подкожно-жировой клетчатке. Гистологическая классификация невусов основана на их локализации в слоях кожи [1], а дерматоскопическая включает в себя такие критерии как: внешний вид, сроки появления и факторы онкологического риска [2]. Для большинства невусов характерно бессимптомное течение с благоприятным прогнозом. Однако, если происходят диспластические изменения невусных клеток, возрастает риск злокачественной трансформации, который составляет в среднем 1:7000 случаев в популяции [3].

Этиология и патогенез различных гистологических типов невусов в настоящее время остаются до конца не изученными. Среди основных причин можно выделить влияние генетического фактора вследствие мутаций в генах CDKN2A, TP53, PTEN и других [4-5]. Некоторые авторы говорят о роли экзогенных факторов: ультрафиолетовое излучение, гормональное и иммуноопосредованное влияния [6; 7].

В прогностическом аспекте наибольший интерес представляют диспластический невус и гало-невус. Диспластический невус – это приобретенный меланоцитарный невус, характеризующийся прежде всего цитологической атипией и риском развития меланомы [8]. Гало-невус – это особый вариант меланоцитарного невуса, отличающийся наличием депигментации вокруг кластеров невусных клеток, возникающей в результате аутоиммунного лизиса меланоцитов под влиянием цитотоксических Т-лимфоцитов. Рассмотрение этих образований в контексте сравнительного анализа с классическими меланоцитарными невусами представляется одним из необходимых этапов для более совершенной тактики ведения пациентов с различными меланоцитарными новообразованиями кожи.

Таким образом, целесообразно проведение ретроспективного исследования типичного меланоцитарного, диспластического и гало-невусов комплексного и сравнительного характера с фокусированием на возрастных и половых особенностях пациентов, а также учитывая частые локализации.

Цель исследования – провести сравнительный клинико-морфологический анализ различных гистологических типов невусов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В ретроспективном исследовании была проанализирована медицинская документация пациентов (n=124) с доброкачественными новообразо-

ваниями кожи различной локализации. Оценивали: а) возраст; б) пол; в) клинико-anamnestические данные (локализация, размер); г) результаты дерматоскопии и инцизионной биопсии. В связи с чем были сформированы следующие группы пациентов с невусами:

– I группа (n=79) – меланоцитарный невус (ICD-O 8750/0);

– II группа (n=24) – диспластический невус (ICD-O 8727/0);

– III группа (n=21) – гало-невус (ICD-O 8723/0).

Исследование было одобрено Этическим комитетом Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», а также соответствовало требованиям Хельсинкской декларации (WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 64th WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October, 2013).

Гистологическое исследование.

Фрагменты кожи фиксировали в 10% формалине, заливали в парафиновые блоки по стандартной методике. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Препараты исследовали под световым микроскопом Leica DM2000 с возможностью микрофотосъемки. С полученных цифровых изображений в 10 случайно выбранных полях зрения при увеличении $\times 400$ проводили анализ морфометрических показателей с использованием программного обеспечения Leica Application Suite (версия 4.9.0) и ImageJ.

Статистический анализ результатов проводили с помощью пакета программ SPSS 12.0 (IBM Analytics, США). Нормальность распределения количественных параметров оценивали с использованием критерия Шапиро-Уилка. Распределение считали нормальным при $p > 0,05$. Для сравнения групп использовали параметрические и непараметрические методы в зависимости от характера распределения данных: количественные данные, не противоречащие нормальному распределению, сравнивали с помощью t-критерия Стьюдента, а при отклонении от нормального распределения применяли U-критерий Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Соотношение возраста

Среди пациентов (n=124) независимо от группы средний возраст составил 30 – 45 лет. При аранжировке по группам: средний возраст у пациентов с меланоцитарным невусом составил $38,9 \pm 8,79$ лет (диапазон – 27 – 54; медиана – 39 лет), с диспластическим невусом – $38,6 \pm 9,75$ лет (диапазон – 21 – 53; медиана – 38,5 лет), а с гало-невусом $20,3 \pm 10,17$ лет (диапазон 9 – 37; медиана

на – 14 лет). Следует отметить, что гало-невусы встречались преимущественно у детей до 17 лет (62%) (Рис. 1).

Таким образом, среди анализируемой когорты пациентов с доброкачественными новообразованиями кожи (n=124) преобладали интрадермальные меланоцитарные невусы. Гало-невусы чаще встречались у детей и подростков, вероятно, в связи с особенностями и повышенной склонностью иммунной системы в этом возрасте к аутоиммунным реакциям против меланоцитов. Полученные возрастные характеристики совпадают с данными других авторов [9-12; 14]

Соотношение пола

При анализе медицинской документации пациентов с доброкачественными новообразованиями кожи (n=124) распределение по гендерному признаку обнаружили: для меланоцитарных невусов данные были практически равнозначны (мужчины – 48%, женщины – 52%), диспластические невусы в выборке преобладали у женщин (мужчины – 37% женщины – 63%). Для гало-невусов также было характерно практически одинаковое распределение между мужчинами (43%) и женщинами (57%) (Рис. 2).

Данные результаты указывают на то, что распространенность меланоцитарных и гало-невусов не отличается гендерной предрасположенностью, а диспластические невусы чаще встречаются у женщин, что совпадает с аналогичными исследованиями других авторов [11-13; 15].

Локализация

В ходе исследования были проанализированы наиболее распространенные локализации невусов в каждой из групп. Наибольшее количество наблюдений типичных меланоцитарных невусов отметили на коже волосистой части головы (43%), в остальных случаях частыми расположениями были – туловище (29%), спина (15%) и нижние конечности (13%). Для диспластических невусов преимущественная локализация – кожа спины (46%), в остальных случаях одинаковое распределение на коже грудной стенки, передней брюшной стенки и туловища (по 12,5%), нижней конечности (17%), что также согласуется с данными других авторов [15]. Среди гало-невусов так же выявили наибольшее количество с локализацией на коже спины (57%), значительно меньше их обнаружили на коже головы (19%), грудной (14%) и передней брюшной стенки (9,5%) (Рис. 3). Эти данные практически соответствуют публикациям из других источников [12].

Эти данные позволяют предположить, что наиболее часто встречающаяся локализация диспластических невусов, может быть обусловлена генетически детерминированными особенностями миграции и пролиферации меланоцитов, бла-

годаря которой кожа туловища содержит большое количество невусных клеток «мишеней» для возможных мутаций. Учитывая, что гало-невус возникает в следствии аутоиммунного дисбаланса, можно предположить, что наиболее частая локализация данного новообразования обусловлена равномерным распределением меланоцитов и элементов лимфоидной ткани, что способствует образованию характерного депигментированного ободка [16]. Также стоит учитывать, что распределение исходных меланоцитарных невусов, вокруг которых формируется депигментация, преимущественно на коже туловища.

Размеры новообразования кожи

Также в ходе исследования был проанализирован размер невусов в каждой из выборок. Наиболее часто ($\approx 90 - 90,5\%$) встречались невусы до 1,5-10 мм в диаметре (Табл. 1).

Рис. 1. Соотношение возраста пациентов в зависимости от гистологического типа невусов, n=124.
Fig. 1. The age distribution of patients depending on the histological type of nevi, n=124.

Рис. 2. Соотношение пола пациентов в зависимости от гистологического типа невусов.
Fig. 2. Gender ratio of patients depending on the histological type of nevi.

Дерматоскопическое исследование

При дерматоскопическом исследовании доброкачественных новообразований кожи у пациентов изучаемых групп выявили ряд особенностей. При меланоцитарном невусе Унны структу-

Рис. 3. Соотношение расположения невусов в зависимости от их гистологического типа.

Fig. 3. The distribution of nevi localization depends on their histological type.

Таблица 1. Соотношение размеров невусов с их гистологическим типом.
Table 1. The relationship between the size of nevi and their histological type.

Размер	Меланоцитарные невусы	Диспластические невусы	Гало-невусы	Итого
до 1,5 мм	2	-	-	2
1,5-10 мм	71	22	19	112
более 10 мм	6	2	2	10
более 20 мм	-	-	-	-
Всего:	79	24	21	124

местами окраска была неоднородной – сочетала несколько оттенков от коричневого и рыжего до тёмно-коричневого цвета. В тоже время мелкие кровеносные сосуды с признаками атипизма, а также полиморфные сине-серые точки и глобулы, асимметрии не обнаружили. Дерматоскопически при гало-невусе центральный компонент обладал гомогенной пигментацией, глобулы тесно прилегали друг к другу, были симметричными, однородными по размеру и цвету. Периферический компонент (гало-ободок) представлял собой равномерную депигментированную область кожи, граница между невусом и ободком характеризовалась как резким, так и постепенным переходом. Местами по краю ободка отмечалась легкая эритема и телеангиоэктазии, которые являются признаками воспалительного процесса, лежащего в основе деструкции невусных клеток.

Гистологическое исследование

В образцах кожи пациентов первой группы (n=79) в проекции сосочкового слоя дермы были обнаружены скопления крупных невусных клеток, местами образующих гнёзда. Эти клетки с уменьшенной цитоплазмой и без включений меланина, ядра их мелкие и гиперхромные с

ра чётко выделялась на светло-коричневом фоне, а также отмечали наличие полигональных долек с комедоноподобными отверстиями в центре. Сосудистый компонент был представлен точечными сосудами в центре и извитыми сосудами по периферии. У большинства устья волосных фолликулов были расширены, это сопровождалось перифолликулярной гипопигментацией. При невусе Мишера – на гомогенном светло-коричневом фоне кожного покрова отмечались множественные телеангиэктазии по периферии с расширенными устьями волосных фолликулов с терминальными волосами, окруженными светлым ореолом. При этом, границы были четкими, без изъязвлений. При диспластическом невусе глобулы располагались по периферии образования, центр сетчатого вида, гипопигментированный;

дисперсным хроматином, ядрышки не прослеживаются (клетки типа В). Обнаруженная морфологическая картина соответствовала интрадермальному невусу. У пациентов второй группы (n=24) выявили морфологическую картину диспластического невуса: эпидермис с удлинёнными анастомозирующими эпидермальными выростами, лентигозной и гнездовой меланоцитарной пролиферацией из округлых клеток с незначительным полиморфизмом ядер. В проекции сосочкового слоя дермы – ламеллярный фиброз, меланофаги, мелкоочаговые лимфоцитарные инфильтраты, гнездовые структуры из невусных клеток типов В и С. В образцах третьей группы (n=21) гистологическая картина соответствовала гало-невусу: эпидермис с удлинёнными анастомозирующими эпидермальными выростами, лентигозной и гнездовой меланоцитарной пролиферацией из округлых клеток с незначительным полиморфизмом ядер, фокусами спонгиоза, вакуолизацией цитоплазмы отдельных клеток базального слоя. В дерме густая лимфоцитарная инфильтрация, среди которой определяются гнездовые структуры с «размытыми» границами из невусных клеток (Рис. 4).

Рис. 4. Меланоцитарный невус (8750/0), диспластический невус (8727/0), гало-невус (8723/0). Окрашивание: гематоксилин и эозин, увелич. $\times 20$.

Fig. 4. Melanocytic nevus (8750/0), dysplastic nevus (8727/0), halo nevus (8723/0). H&E stain, $\times 20$.

Тактика ведения пациентов

По результатам анализа жалоб, анамнеза, физического обследования пациентов с использованием дерматоскопических критериев всем пациентам ($n=124$) была проведена инцизионная биопсия. Послеоперационный период во всех случаях проходил без осложнений.

Таким образом, объединение данных о клинико-морфологических, молекулярно-биологических и молекулярно-генетических особенностях с помощью проведенного сравнительного анализа позволит улучшить качество ведения пациентов в условиях амбулаторного приема, а также сделать более доступной схему ведения пациентов с новообразованиями кожи, так как способствует раскрытию ключевых механизмов патогенеза доброкачественных новообразований кожи. При этом, кроме классических этиологических факторов, приводящих к развитию невусов, не исключено и действие облучения при лечении меланомы или изменения кожного покрова в следствие сепсиса и др. [17; 18]

Наши результаты подтверждают необходимость:

- проведения дальнейших исследований в области изучения распространенности перечисленных выше меланоцитарных образований среди различных групп населения;
- изучения факторов, которые могут влиять на развитие данных образований;
- проведения молекулярно-биологических и молекулярно-генетических исследований, направленных на изучение патогенеза в корреляции с риском развития злокачественных процессов;

- проведение дальнейшего исследования элементов иммунного микроокружения, стромального и сосудистого компонента невусов, особенно гало-невусов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования были проанализированы клинические показатели распространенности невусов кожи различных гистологических типов (меланоцитарный, диспластический, гало). Наиболее часто невусы встречались в возрасте 35-45 лет, в тоже время гало-невусы более распространены у детей. Гендерная принадлежность практически одинаковая, за исключением диспластического невуса, который преобладал у женщин. Кожа волосистой части головы является наиболее распространенной локализацией интрадермальных невусов, а спины – для других типов. Среди трех изученных групп наблюдений наиболее частый диаметр невусов составил от 1,5 до 10 мм.

Дополнение статистических, эпидемиологических и клинических данных, касающиеся возрастных особенностей, гендерного распределения пациентов с невусами, а также локализации и размера меланоцитарных новообразований кожи является одним из основополагающих аспектов для дальнейшего изучения их этиологии и патогенеза, а также способствует оптимизации работы первичного звена в онкологической помощи населению.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of interest. The authors have no conflicts of interest to declare

ЛИТЕРАТУРА

1. WHO Classification of Skin Tumours, 5th ed.; 2025.
2. Wang Y. K., Gao Y. J., Liu J., Zhu Q. L., Wang J. C., Qin J., Jin H. Z. A comparative study of melanocytic nevi classification with dermoscopy and high-frequency ultrasound. *Skin Res Technol.* 2022 Mar;28(2):265-273. doi: 10.1111/srt.13123.
3. Махачев Д. Р., Алиева Т. А., Буланов Д. В., Волченко Н. Н. Алгоритмы морфологической диагностики диспластического невуса. *Онкология. Журнал им. П. А. Герцена.* 2025;14(2):83-88. doi:10.17116/onkolog20251402183.
4. Аношкин К. И., Седова Т. Г., Хлебникова А. Н. и др. Молекулярная патология генов эпигенетической регуляции при эпителиальных опухолях кожи. *Клиническая дерматология и венерология.* 2024;23(2):141-148.
5. Титов К. С., Потекаев Н. Н., Хасанова К. И., Сорокина М. В. Предшественники меланомы кожи (меланомоопасные невусы). *Клиническая дерматология и венерология.* 2025;24(1):56-63. doi:10.17116/klinderma20252401156.
6. Yan B. Y., Garcet S., Gulati N., Kiecker F., Fuentes-Duculan J., Gilleaudeau P., Sullivan-Whalen M., Shemer A., Mitsui H., Krueger J. G. Novel immune signatures associated with dysplastic naevi and primary cutaneous melanoma in human skin. *Exp Dermatol.* 2019 Jan;28(1):35-44. doi:10.1111/exd.13805.
7. Nasti T. H., Yusuf N., Sherwani M. A., Athar M., Timares L., Elmets C. A. Regulatory T Cells Play an Important Role in the Prevention of Murine Melanocytic Nevi and Melanomas. *Cancer Prev Res (Phila).* 2021 Feb;14(2):165-174. doi:10.1158/1940-6207.
8. Baigrie D., Tanner L. S. Dysplastic Nevi. 2022 Oct 24. In: *StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan.*
9. Романова О. А., Артемьева Н. Г., Марычева В. Н., Курашвили Л. Р., Вещевайлов А. А. Клинические особенности ранней меланомы, развившейся на фоне диспластического невуса. *Клиническая дерматология и венерология.* 2021;20(4):45-49. doi:10.17116/klinderma20212004145.
10. Roman Drozdowski, Natalie Spaccarelli, Margot S. Peters, Jane M. Grant-Kels, Dysplastic nevus part I: Historical perspective, classification, and epidemiology, *Journal of the American Academy of Dermatology.* 1,2023;88(1):1-10. doi:10.1016/j.jaad.2022.04.068.
11. Stefanaki C., Sourra E., Chloridou C., Stratigos A. A Series of Halo Congenital Nevi. *Acta Derm Venereol.* 2025 Oct 30;105:adv44608. doi:10.2340/actadv.v105.44608.

12. Nedelcu R., Dobre A., Brinzea A., Hulea I., Andrei R., Zurac S., Balaban M., Antohe M., Manea L., Calinescu A., Coman A., Pantelimon F., Dobritoiu A., Popescu C., Popescu R., Balasescu E., Ion D., Turcu G. Current Challenges in Deciphering Sutton Nevi-Literature Review and Personal Experience. *J Pers Med.* 2021 Sep 9;11(9):904. doi:10.3390/jpm11090904.

13. Саламова И. В., Мордовцева В. В. Проблемы диагностики диспластических меланоцитарных невусов. *Российский журнал кожных и венерических болезней.* 2016;19(1):4-6. doi:10.18821/1560-9588-2016-19-1-4-6.

14. Zhang Y., Xu Y., Cui W., Wang H., Li M., Liu L. PD-L1+ neutrophils mediate immune regulation of CD8+ T cells in halo nevi. *Front Immunol.* 2025 Aug 20;16:1628913. doi:10.3389/fimmu.2025.1628913.

15. Сергеев Ю. Ю., Мордовцева В. В., Сергеев В. Ю., Тамразова О. Б., Никитаев В. Г., Проничев А. Н. Меланоцитарный невус как предшественник меланомы: клинические случаи и обзор литературы. *harmateca.* 020;27(4):9-4. doi:10.18565/pharmateca.2019.8.78-82.

16. Tertychnyi A. S., Romanova O. A., Bogdanova E. V., et al. (2018). Halo nevi and halo phenomenon in dermatology: Clinical significance and diagnostic aspects. *Pharmateca.* 2018;(S1):52-56.

17. Demyashkin G. A., Vadyukhin M. A., Marukyan A. K., Saakyan S. V., Karakaeva E. B., Koryakin S. N., Shapovalova E. Y., Kantorovich A. A., Andrievskikh A. S. Morphometric parameters of keratinocyte proliferation and apoptosis following ascorbic acid administration in radiation-induced skin injury. *Morphology.* 2025;163(3):200-209. doi:10.17816/morph.646329.

18. Shapovalova E. Yu., Demyashkin G. A., Malanichev M. Yu., et al. Immunophenotypic characteristics of proliferation and apoptosis of intact keratinocytes in systemic inflammation. *Crimean Journal of Experimental and Clinical Medicine.* 2020;10(2):48-52. doi:10.37279/2224-6444-2020-10-2-48-52.

REFERENCES

1. WHO Classification of Skin Tumours, 5th ed.; 2025.
2. Wang Y. K., Gao Y. J., Liu J., Zhu Q. L., Wang J. C., Qin J., Jin H. Z. A comparative study of melanocytic nevi classification with dermoscopy and high-frequency ultrasound. *Skin Res Technol.* 2022 Mar;28(2):265-273. doi:10.1111/srt.13123.
3. Makhachev D. R., Alieva T. A., Bulanov D. V., Volchenko N. N. Algorithms for morphological diagnosis of dysplastic nevus. *P. A. Herzen Journal of*

- Oncology. 2025;14(2):83-88. (Russ.). doi:10.17116/onkolog20251402183.
4. Anoshkin K. I., Sedova T. G., Khlebnikova A. N., et al. Molecular pathology of genes of epigenetic regulation in epithelial skin tumors. *Russian Journal of Clinical Dermatology and Venereology*. 2024;23(2):141-148. (In Russ.).
5. Titov K. S., Potekaev N. N., Khasanova K. I., Sorokina M. V. Precursors of skin melanoma (melanoma-sensitive nevi). *Russian Journal of Clinical Dermatology and Venereology*. 2025;24(1):56-63. (In Russ.). doi:10.17116/klinderma20252401156.
6. Yan B. Y., Garcet S., Gulati N., Kiecker F., Fuentes-Duculan J., Gilleaudeau P., Sullivan-Whalen M., Shemer A., Mitsui H., Krueger J. G. Novel immune signatures associated with dysplastic naevi and primary cutaneous melanoma in human skin. *Exp Dermatol*. 2019 Jan;28(1):35-44. doi:10.1111/exd.13805.
7. Nasti T. H., Yusuf N., Sherwani M. A., Athar M., Timares L., Elmets C. A. Regulatory T Cells Play an Important Role in the Prevention of Murine Melanocytic Nevi and Melanomas. *Cancer Prev Res (Phila)*. 2021 Feb;14(2):165-174. doi:10.1158/1940-6207.
8. Baigrie D., Tanner L. S. Dysplastic Nevi. 2022 Oct 24. In: *StatPearls*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan.
9. Romanova O. A., Artemyeva N. G., Marycheva V. N., Kurashvili L. R., Veshevailov A. A. Clinical features of early melanoma developed at the basis of dysplastic nevus. *Russian Journal of Clinical Dermatology and Venereology*. 2021;20(4):45-49. (In Russ.). doi:10.17116/klinderma20212004145.
10. Roman Drozdowski, Natalie Spaccarelli, Margot S. Peters, Jane M. Grant-Kels, Dysplastic nevus part I: Historical perspective, classification, and epidemiology, *Journal of the American Academy of Dermatology*. 1,2023;88(1):1-10. doi:10.1016/j.jaad.2022.04.068.
11. Stefanaki C., Sourra E, Chloridou C., Stratigos A. A Series of Halo Con-genital Nevi. *Acta Derm Venereol*. 2025 Oct 30;105:adv44608. doi:10.2340/actadv.v105.44608.
12. Nedelcu R., Dobre A., Brinzea A., Hulea I., Andrei R., Zurac S., Balaban M., Antohe M., Manea L., Calinescu A., Coman A., Pantelimon F., Dobritoiu A., Popescu C., Popescu R., Balasescu E., Ion D., Turcu G. Current Challenges in Deciphering Sutton Nevi-Literature Review and Personal Experience. *J Pers Med*. 2021 Sep 9;11(9):904. doi:10.3390/jpm11090904.
13. Salamova I. V., Mordovtseva V. V. Problems in the diagnosis of dysplastic melanocytic nevi. *Russian Journal of Skin and Venereal Diseases (Rossiyskii Zhurnal Kozhnykh i Venericheskikh Boleznei)*. 2016; 19(1): 4-6. (In Russ.). doi:10.18821/1560-9588-2016-19-1-4-6
14. Zhang Y., Xu Y., Cui W., Wang H., Li M., Liu L. PD-L1+ neutrophils mediate immune regulation of CD8+ T cells in halo nevi. *Front Immunol*. 2025 Aug 20;16:1628913. doi:10.3389/fimmu.2025.1628913.
15. Sergeev Y. Y., Mordovtseva V. V., Sergeev V. Y., Tamrazova O. B., Nikitaev V. G., Pronichev A. N. Melanocytic nevus as a melanoma precursor: clinical cases and literature review. *Pharmateca*. 2019;26(8):78-82. (In Russ.). doi:10.18565/pharmateca.2019.8.78-82.
16. Tertychnyi A. S., Romanova O. A., Bogdanova E. V., et al. (2018). Halo nevi and halo phenomenon in dermatology: Clinical significance and diagnostic aspects. *Pharmateca*. 2018;(S1):52-56.
17. Demyashkin G. A., Vadyukhin M. A., Marukyan A. K., Saakyan S. V., Karakaeva E. B., Koryakin S. N., Shapovalova E. Y., Kantorovich A. A., Andrievskikh A. S. Morphometric parameters of keratinocyte proliferation and apoptosis following ascorbic acid administration in radiation-induced skin injury. *Morphology*. 2025;163(3):200-209. doi:10.17816/morph.646329.
18. Shapovalova E. Yu., Demyashkin G. A., Malanichev M. Yu., et al. Immunophenotypic characteristics of proliferation and apoptosis of intact keratinocytes in systemic inflammation. *Crimean Journal of Experimental and Clinical Medicine*. 2020;10(2):48-52. doi:10.37279/2224-6444-2020-10-2-48-52.